

Transperspektivischer Unterricht in NMG

Globale Zusammenhänge verstehen – ein didaktisches Konzept am Beispiel des RZG-Unterrichts

Was haben billige Tomaten im Supermarkt mit Schulbildung im Senegal zu tun? Transperspektivischer Unterricht verbindet verschiedene Fachperspektiven mit gesellschaftlicher Realität und macht vernetztes Denken im Klassenzimmer erlebbar.

Tiziana Merlo, Dozentin Natur, Mensch, Gesellschaft, PH Schwyz

Der Lehrplan 21 fordert fächerübergreifenden Unterricht über alle Zyklen hinweg, um die Komplexität von Phänomenen und Situationen erfassbar zu machen. Dafür greifen Lehrpersonen in verschiedenen Fachbereichen wie Deutsch, NMG, Mathematik oder Musik ein gemeinsames Thema auf und beleuchten es aus unterschiedlichen Fachperspektiven.

Im Fach NMG wird der fächerübergreifende Unterricht je nach Zyklus im Lehrplan 21 unterschiedlich verankert. Im Zyklus 1 und 2 sind Kompetenzbereiche definiert, in denen mehrere inhaltliche Perspektiven verknüpft werden. So verbindet etwa der Kompetenzbereich 7 – «Lebensweisen und Lebensräume von Menschen erschliessen und vergleichen» – Inhalte aus Religion, Arbeitsweisen, Geografie und weiteren Bereichen. Im Zyklus 3 hingegen werden Bezüge zu anderen Fächern primär in den strukturellen und inhaltlichen Hinweisen des Lehrplans hergestellt. Innerhalb der Kompetenzbeschreibungen finden sich Querverweise, welche die fächerübergreifende Arbeit anregen, aber nicht explizit strukturieren.

Ausgehend vom fächerübergreifenden Unterricht beleuchtet der vorliegende Beitrag den transperspektivischen Zugang im Fach NMG, insbesondere im Bereich RZG. Vorgestellt werden ein konkretes Unterrichtsbeispiel und Hinweise zur Konzeption eigener Unterrichtsvorhaben.

Was ist transperspektivischer Unterricht?

Das Fach NMG vereint unterschiedliche Disziplinen und fördert dadurch bei Kindern ein vernetztes Verständnis ihrer Um- und Mitwelt. Im Kindergarten und der Primarschule wird NMG als Integrationsfach verstanden: Verschiedene fachliche Perspektiven tragen gemeinsam zum kindlichen Weltverständnis bei.

Für die Unterrichtsgestaltung gibt es unterschiedliche Zugänge, wie fachliche Perspektiven miteinander kombiniert oder integriert werden. Im Folgenden wird zwischen perspektivischem, mehrperspektivischem und transperspektivischem Unterricht unterschieden.

Perspektivischer Unterricht behandelt ein Thema aus einem einzelnen fachlichen Blickwinkel. So lassen sich Fragen zum Mittelalter aus historischer Sicht beantworten, während sich Themen wie körperliche Erkrankungen der biologischen Perspektive zuordnen lassen.

Im **perspektivenübergreifenden Unterricht** wird ein Thema mit einer übergeordneten Fragestellung bearbeitet, die mehrere NMG-Betrachtungsweisen gezielt einbindet. Die Frage dient dabei der inhaltlichen Präzisierung und knüpft möglichst an die Lebenswelt der Kinder an. Ein Beispiel: *Wie haben sich Reisen und Transporte von früher bis heute verändert? Und warum ist das für unseren Alltag so wichtig?* Diese Fragestellung verbindet historische und ökonomische Sichtweisen. Im Unterschied zum fächerübergreifenden Unterricht, bei dem verschiedene Fachbereiche zusammenwirken, stammen im perspektivenübergreifenden Unterricht alle Zugänge aus dem Fach NMG.

Der **transperspektivische Unterricht** baut auf dem perspektivenübergreifenden Zugang auf und geht noch einen Schritt weiter. Er richtet sich besonders auf komplexe gesellschaftliche Fragen, wie sie

etwa im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) auftreten. Diese lassen sich nur bearbeiten, wenn Wissen sowie Denk- und Arbeitsweisen aus verschiedenen NMG-Betrachtungsweisen miteinander verknüpft werden. Zusätzlich fliesst in transperspektivischen Unterricht ausserwissenschaftliches Akteurswissen ein – also Blickwinkel von betroffenen Personen, Unternehmen, Politiker:innen oder Organisationen. Dieses Wissen ist relevant für das Verständnis realer gesellschaftlicher Zusammenhänge und wird aktiv in die Bearbeitung der Fragestellung einbezogen.

Praxisbeispiel aus dem Fachbereich RZG

Das folgende Praxisbeispiel zeigt, wie transperspektivischer Unterricht konkret konzipiert werden kann und worauf dabei zu achten ist. Der Fachbereich RZG umfasst Elemente aus Geografie, Geschichte, Politischer Bildung sowie BNE. Im Lehrplan 21 werden diese Fachbereiche jedoch nur selten miteinander verknüpft, was den Bereich RZG besonders geeignet macht, um transperspektivisches Arbeiten exemplarisch zu veranschaulichen.

Im dargestellten Fall dienen die genannten Fachbereiche dazu, mögliche Lerngegenstände zu identifizieren und im nächsten Schritt gezielt einzugrenzen. Ziel ist es, eine unterrichtsleitende Fragestellung zu entwickeln, die durch Beiträge aus verschiedenen RZG-Perspektiven beantwortet werden kann.

Die Lerngegenstände in Abbildung 1 beziehen sich auf den geografischen Raum «El Ejido» in Südspanien, der für seinen Gemüseanbau in Gewächshäusern bekannt ist. Die Auflistung dient als Brainstorming und ist eine beispielhafte Auswahl, um die thematische Vielfalt sichtbar zu machen.

Im Anschluss werden die Lerngegenstände durch eine unterrichtsleitende Fragestellung oder These eingegrenzt. Damit das Unterrichtsbeispiel als transperspektivisch gilt, müssen zwei Kriterien erfüllt sein:

1. Es werden Inhalte aus mehreren RZG-Fachbereichen einbezogen, die zur Beantwortung der Fragestellung beitragen.
2. Es fliesst die Perspektive von ausserwissenschaftlichen Akteurinnen und Akteuren in die Auseinandersetzung ein.

Eine mögliche Fragestellung lautet: *Warum ist die billige Tomate im Schweizer Supermarkt schuld an der fehlenden Schulbildung eines Kindes im Senegal?*

Mithilfe der didaktischen Prinzipien (vgl. Tabelle 1) kann diese Fragestellung weiter präzisiert und auf ihre didaktische Qualität hin überprüft werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Problemsituation globale oder lokale Zusammenhänge aufweist oder dass sie auf verschiedene Weisen mehrperspektivisch angelegt ist, etwa durch Einbezug verschiedener Akteurinnen oder Akteure oder geografischer Räume.

Zur Beantwortung dieser Frage wird im Beispiel mit ausgewählten Lerngegenständen aus Abbildung 1 gearbeitet:

- Geografischer Raum Südspanien: Intensivlandwirtschaft, Grundwasser, Bewässerung, Entsalzungsanlagen von Meerwasser (Geografie, Ökonomie)
- Migration von Afrika nach Spanien: Push- und Pullfaktoren (Geografie, Geschichte)
- Perspektive der Tagelöhner:innen: Arbeitsbedingungen in den Gewächshäusern, Geldtransfers in die Herkunftsländer (Geografie, Ökonomie)
- Auswirkungen auf Familien in Herkunftsländern: Umgang mit Geldtransfers, veränderte Lebensbedingungen (Geografie, Ökonomie)
- Sichtweise der Plantagenbesitzenden: Rolle als Arbeitsgebende und Lieferantinnen und Lieferanten von preiswerter Ware für den europäischen Markt (Geografie, Politik)
- Perspektive von Staat und Nichtregierungsorganisationen: Einhaltung von Menschen- und Kinderrechten (Geschichte, Politik, BNE)

- Bezug zu Nachhaltigkeitszielen: Hunger, Armut, Bildung (Geografie, Politik, BNE)

Durch die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Lerngegenständen und dem gezielten Fokus auf die Fragestellung gewinnen die Schüler:innen ein vernetztes Verständnis für lokale und globale Zusammenhänge sowie für bestehende Zielkonflikte. Abhängig von ihrer Argumentation können dabei unterschiedliche Lösungsansätze entstehen.

Hinweise zur Konzeption von eigenen Unterrichtsvorhaben

Die folgenden Hinweise unterstützen Lehrpersonen bei der Konzeption transperspektivischer Unterrichtsvorhaben. Sie lassen sich für alle Zyklen und alle NMG-Perspektiven anwenden.

1. Überblick verschaffen: Lerngegenstände zum Themenbereich sammeln und unterschiedliche Fachperspektiven berücksichtigen (z.B. über Lehrmittel, Lernplattformen etc.)
2. Eine unterrichtsleitende Fragestellung entwickeln, um die Lerngegenstände gezielt einzugrenzen
3. Kriterien prüfen: Sind verschiedene NMG-Perspektiven integriert? Wurden unterschiedliche Akteurinnen und Akteure berücksichtigt?
4. Die Fragestellung mithilfe der didaktischen Prinzipien (vgl. Tabelle 1) weiter präzisieren
5. Ein niveaugerechtes Lern-Set aus Bild-, Text- oder Videomaterialien für den Unterricht zusammenstellen

Durch transperspektivischen Unterricht setzen sich Schüler:innen mit dem Handeln in der Welt auseinander. Sie lernen, verschiedene Perspektiven einzunehmen, fördern ihre Empathie-Fähigkeit und erkennen lokale wie globale Zielkonflikte. Dabei erfahren sie, dass es nicht die eine richtige Lösung oder Antwort gibt. Weil zur Beantwortung der Fragestellung verschiedene Fachperspektiven miteinander verknüpft werden, wird zudem das vernetzte Denken gefördert.

Literatur

EDK. (2016). Lehrplan 21 Natur, Mensch, Gesellschaft. Schwyz. Verfügbar unter:

<https://sz.lehrplan.ch/index.php>

Merlo, T. (2023). Mehrperspektivische RZG-Fachdidaktik (unveröffentlichte Masterarbeit, Fachdidaktik NMG).

Trevisan, P. (2018). Natur, Mensch, Gesellschaft: Ein vielperspektivisches und integratives Fach. In P. Trevisan & D. Helbling (Hrsg.), Nachdenken und vernetzen in Natur, Mensch, Gesellschaft: Studienbuch für den kompetenzorientierten Unterricht im 1. und 2. Zyklus. (1. Auflage). Hep Verlag.

Abbildung 1: Lerngegenstände El Ejido

Tabelle 1: Didaktische Prinzipien

Didaktisches Prinzip	Schlüsselbegriffe
Exemplarität	Fallprinzip, Einzelfall, Reduktion auf Allgemeingültiges
Kategoriales Lernen	Fachbegriffe, sprachsensibler NMG-Unterricht
Systemorientierung	Wirklichkeit als vernetzten Bereich erfassen, in Systemen denken,
Problemorientierung	Probleme als Lerngegenstände, lokal bis globale Schlüsselprobleme
Wissenschaftsorientierung	Vermitteltes Wissen basiert auf Forschung, systematisches Wissen, lückenhaftes Wissen
Mehrperspektivität und Kontroversität	Personen, Inhalte, Räume, Zeit, Disziplin
Verbindung zwischen Mikro- und Makrowelt	Fachwelt als Makrowelt (objektive Interessenlage), Welt der Lernenden als Mikrowelt (subjektive Interessenlage)
Partizipation	Zukünftige Handlungsfähigkeiten, in der Welt handeln
Wertereflexion	Moralisches Bewusstsein, Empathiefähigkeit, Reflexionsfähigkeit